

Mededeling

STICHTING INTERACADEMIALE OPLEIDING ORGANISATIEKUNDE

Door het gezamenlijk economisch en technisch hoger onderwijs in Nederland is besloten tot de oprichting van een gemeenschappelijke opleiding in de organisatiekunde. Daartoe werd door de Rijksuniversiteit te Groningen, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en de Technische Hogescholen te Delft en Eindhoven in het leven geroepen de Stichting Interacademiale Opleiding Organizekunde.

De Stichting stelt zich ten doel aan academisch gevormde economen en ingenieurs een wetenschappelijk verantwoorde vakopleiding tot organisatiekundige te geven. De opleiding beoogt de deelnemers een algemene vorming te geven op het gebied van de organisatiekunde, welke hen in staat zal stellen zich naar gelang van hun vooropleiding, persoonlijke belangstelling en opgedane ervaring in de praktijk te specialiseren.

De opleiding is bedoeld voor economen en ingenieurs, die in een organisatorische functie werkzaam willen zijn bij het bedrijfsleven, de overheid en andere instellingen, dan wel in het vrije beroep.

De colleges worden $1\frac{1}{2}$ dag per week gedurende twee jaar te Delft gegeven aan ten hoogste 20 deelnemers per cursusjaar. Na afloop van deze periode wordt een examen in de organisatiekunde afgenomen.

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs zal worden gedragen door een Docentenraad, waarin zowel vertegenwoordigers van het hoger onderwijs als een aantal in de praktijk van het vrije beroep werkzame organisatieadviseurs samenwerken.

De deelnemer dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1. het doctoraal examen in de economische wetenschappen aan een Nederlandse Universiteit of Economische Hogeschool of ingenieurs examen aan een Nederlandse Technische Hogeschool met gunstig gevolg te hebben afgelegd, dan wel in het bezit te zijn van een buitenlands diploma, dat naar het oordeel van de Docentenraad daarmee op één lijn kan worden gesteld;
2. gedurende tenminste twee jaren vóór de aanvang van de cursus in de praktijk werkzaam te zijn geweest;
3. ook tijdens de cursus praktisch werkzaam te zijn, waarvan tenminste het laatste jaar van de cursus op organisatorisch gebied en onder deskundige leiding.

De Docentenraad is als volgt samengesteld:

Prof. Ir. T. J. Bezemer, hoogleraar aan de Nederlandsche Economische Hogeschool te Rotterdam.

Ir. P. H. Bosboom, organisatie-adviseur te Amsterdam.

Prof. Dr. F. J. P. van Dooren, hoogleraar aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg.

L. L. G. D. Meertens, organisatie-adviseur te Amsterdam.

Prof. Dr. J. L. Mey, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Prof. Dr. H. J. van der Schroeff, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

D. J. da Silva, psych. drs., organisatie-adviseur te Amsterdam.

R. W. Starreveld, accountant te Amsterdam en lector aan de Universiteit van Amsterdam.

Prof. Dr. H. Thierry, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Prof. Ir. H. K. Volbeda, hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft.

Prof. Dr. H. R. Wijngaarden, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Voor nadere inlichtingen wende men zich tot de secretaris van het curatorium, Mr. B. J. de Boer, Eendrachtsweg 60, Rotterdam 2.